

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR TALABA-YOSHLARDA MAFKURAVIY-IMMUNITETNI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATI.

Oybek Ortiqov Rustamovich

Buxoro davlat universiteti pedagogika kafedrası

o.r.ortiqov@buxdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada mafkuraviy tahdid va axborot xurujlari ko‘payib borayotgani, odamlar ongi va qalbini egallash yo‘lidagi kurash jarayonlari kuchaygani uchun hayotning barcha jabhalari, ishlab chiqarishning hamma sohalari, aholining hamma qatlamlari orasida, ma‘naviy-ma‘rifiy va mafkuraviy sohada jadal ishlarni amalga oshirish masalariga ba‘gishlangan.

Kalit so‘zlar: mafkura, mafkuraviy immunitet, ma‘naviy tahdid, ma‘naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun shaxs, buzg‘unchi xarakterdagi g‘oyalar, ijtimoiy-gumanitar fanlar.

Annotation: In this article, due to the increasing number of ideological threats and information attacks, as the struggle to capture people’s minds and hearts intensifies, all aspects of life, all areas of production, among all strata of the population, in the spiritual-educational and ideological sphere devoted to issues of urgent work implementation.

Key words: ideology, ideological immunity, spiritual threat, spiritually mature, strong-willed, whole person with faith, destructive ideas, social and humanitarian sciences.

Mafkuraviy immunitet - ma‘naviy barkamol, irodasi baquvvat, iymoni butun shaxsni tarbiyalashda, har qanday reaksiyon, buzg‘unchi xarakterdagi g‘oyaviy tashabbuslarga bardosh bera oladigan talabalarni tarbiyalashda qo‘l keladi. Bundan ko‘rinib turibdiki, talabalarda mafkuraviy immunitetni shakllantirish ijtimoiy-gumanitar o‘quv fanlaridan oqilona foydalanishimiz lozim.

Ijtimoiy-gumanitar o‘quv fanlari oqitilishi natijasida bo‘lajak pedagog o‘qituvchilarda mafkuraviy immunitetni yanada rivojlantira olamiz. Buning oqibatini mafkuraviy immunitetning xilma xil shakllarda ijtimoiy institutlar tomonidan amalga oshiriladigan g‘oyaviy-tarbiyaviy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma‘naviy ishlar majmuida, ya‘ni ta‘lim-tarbiya tizimida yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Shunday ekan, bo‘lajak o‘qituvchilar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishimiz ijtimoiy-gumanitar fanlarning o‘qitilishiga bog‘liq. Insoniyat tarixiy tajribasining

ko'rsatishicha, biron bir jamiyat, odamlar ongi va qalbida ma'naviy axloqiy qadriyatlarni rivojlantirmay va mustahkamlamay turib, o'z istiqbolini tasavvur eta olmaydi.

Yuksak madaniyat, ma'naviyat va ma'rifat har qanday davlat va jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biridir. Madaniy-ma'naviy jihatdan qashshoq bo'lgan mamlakat buyuk porloq istiqbolga ega bo'lolmaydi. Madaniy qashshoqlik, ma'naviy inqiroz, insonning intellektual noyetukligi barcha davlatlarda ham jamiyat taraqqiyoti uchun nihoyatda halokatli hodisa bo'lgan. Hozirgi davrimizda Islomiy qadriyatlarni, Quroni Karim, Muhammad Payg'ambarimiz hadislarini, tasavvuf ta'limotini o'rganar ekanmiz, ularda milliy ma'naviyatimiz uchun o'ta muhim bo'lgan komil inson masalalarini e'tibordan chetda qolmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Umuman olganda shaxs mafkurasini to'g'ri shakllantirish, to'g'ri ta'lim-tarbiya berish masalalari barcha davrlarda ham eng muhim masala hisoblangan. O'zbekiston xalqi o'zining o'tmish tarixida bir necha bor madaniy yuksalish bosqichlarini bosib o'tgan. Ana shunday yuksalish bosqichlarida bizning qadimiy va muqaddas zaminimizda o'zimizning tariximiz, madaniyatimiz, ma'naviyatimizga bebaho hissa qo'shgan, ma'naviyat va ma'rifat sohasida ta'limot yaratgan buyuk daholar, yetishib chiqqan.

Biz ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishiga alohida e'tibor qaratar ekanmiz, bo'lajak oqituvchilar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirishimizda fanlarning o'qitilishiga xos xususiyatlarini ishlab chiqsak, maqsadga erishgan bo'lamiz.

Yoshlarining ilmda hech kimdan kam bo'lmasligi, kuchli, bilimli, dono va baxtli bo'lib yashashi uchun bor kuch va imkoniyatni safarbar etib, bu borada ma'naviy tarbiya masalasi va ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish masalasiga e'tibor berishimiz lozim. Agar, bu masalada hushyor va sezgik, qat'iyat va mas'uliyatli bo'lmasak, bu o'ta muhim ishni o'z holiga tashlab qo'ygan bo'lamiz, muqaddas qadriyatlarimizga yo'g'rilgan va ulardan oziqlangan ta'lim va tarbiyamizdan, ma'naviyatimizdan, oxir-oqibatda maqsaddan adashgan bo'lamiz. Erkin, demokratik, insonparvar davlat qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, Vatanimiz iqtisodiy qudratini yuksaltirish va yanada ravnaq toptirishning mustahkam zamini bu milliy mafkuraviy immunitetga boyitilgan ta'lim-tarbiyadir.

Ma'lumki, yurtimizda vijdon va e'tiqod erkinligi, turli millat vakillarining huquqlari keng kafolatlanib, diniy bag'rikenglik muhiti mustahkamlanmoqda. Hozirgi vaqtda diyorumizda 130 dan ziyod millat va elat vakillari o'zaro hamjihat yashamoqda, 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda.

Jamiyatimizda hukm surayotgan o‘zaro do‘stlik va hamjihatlikni yanada rivojlantirish, qaysi millat, din va e‘tiqodga mansubligidan qat‘i nazar, barcha fuqarolar uchun teng huquqlarni ta‘minlash e‘tiborimiz markazida bo‘lishi darkor. Ularning o‘rtasiga nifoq soladigan ekstremistik va radikal g‘oyalarni tarqatishga O‘zbekistonda mutlaqo yo‘l qo‘yilmasligi lozim.

Bugungi kunda dunyoning ayrim mintaqalarida tobora keskinlashib borayotgan qonli mojaro va ziddiyatlar, terrorizm va ekstremizm xavfi bizdan doimiy ogoh va hushyor bo‘lishni talab etmoqda. Shu borada O‘zbekiston chegaralarining xavfsizligi va daxlsizligini ta‘minlash, mamlakatimiz mudofaa qobiliyatini mustahkamlash, yurtimiz ostonasiga hech qanday balo-qazoni yaqin keltirmaslik kabi hal qiluvchi vazifalar hamisha diqqatimiz markazida bo‘ladi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev har gal yoshlarga e‘tibor beringlar, ular bizning kelajagimiz va bizlarni yuqori cho‘qqilarga olib chiqadigan shaxs bo‘lib yetishiga ishonishlarini takidlaydilar. Ma‘naviy barkamol insonni tarbiyalab voyaga yetkazishga bo‘lgan zaruriyatning asosiy sababi va mohiyati nimalar bilan belgilanadi, degan savol tug‘ilishi ehtimoldan uzoq emas. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning o‘qitilishi natijasida mafkuraviy immunitetda quyidagi kamchiliklar bartaraf etiladi;

a) boshqa yot mafkuralarni tan olmaslik, yakka hokimlik g‘oyasining mutlaq hukmronligi va targ‘iboti;

b) sinfiy mafkuralar, vijdon erkinligini cheklab qo‘yish, milliylikdan, qadriyatlardan butunlay xoli bo‘lish;

c) milliy tarix, O‘zbekiston tarixi, o‘tmishini tan olishlik, xalqning diniga, diniy merosga, diniy qadriyatlarga mutlaqo noto‘g‘ri munosabatda bo‘lish;

Mafkura va mafkuraviy tarbiya masalasi o‘z mustaqilligini qo‘lga kiritgan, demokratik huquqiy davlat, erkin fuqarolik jamiyatining asoslarini yaratayotgan mamlakatimiz uchun ham muhim hayotiy ahamiyatga ega. Zero, ko‘zlangan maqsadlarga ushbu orzu-umid va intilishlarni o‘zida mujassamlashtirgan g‘oyaviy-nazariy qarashlar majmui bo‘lmish milliy mafkura va unga asoslangan mafkuraviy immunitetni shakllantirishga tarbiya tizimisiz erishish mumkin emas.

Bu tizim uzviy, tizimli yo‘lga qo‘yilishi uchun jadid ma‘rifatparvar arbobimiz Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir” [26, 5], - degan fikrini ta‘limda dasturamal qilmog‘imiz lozim. Buyuk ma‘rifatparvarimizning so‘zlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, hozirgi kunda ham shunchalik, balki undan ham ko‘ra muhim va dolzarbdir.

Yoshlarga doir davlat siyosatini hech og‘ishmasdan, qat‘iyat bilan davom ettirishimiz kerak. Nafaqat davom ettiramiz, balki bu siyosatni eng ustuvor vazifamiz sifatida bugun zamon talab qilayotgan yuksak darajaga ko‘tarishimiz darkor. Yoshlarimizni mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma‘naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etaishimoz, turli yod g‘oyalarga qarshi ma‘rifat bilan kurashish lozim.

Mamlakatimizdagi mavjud hamkorlik, milliy birlik va hamjihatlikni saqlab qolish va rivojlantirish yo‘li bilangina qarshi tura olamiz. Xalqaro hamjamiyat, shu jumladan, tarix taqozosi bilan aloqalari kuchli rivojlangan davlatlar bilan teng huquqli, izzat-ikromli munosabat, o‘zaro manfaatli aloqalar muhim omili bo‘lib xizmat qiladi. Ana shundagina mintaqamiz hech qachon sivilizatsiyalar to‘qnashmaydigan, balki ular bir-biriga ta‘sir etib, bir-birini boyitishning ibratli namunasini beradigan makonga aylanadi.

Yurtimiz azaldan ko‘p millat va elat vakillariga boshpana bergan joydir. Otabobolarimiz o‘zga millat va elat vakillarining doimo boshini silab kelgan, ularga mehr-muruvvat ko‘rsatgan. O‘zga millat vakillari ham o‘z navbatida yurtimiz taraqqiyotiga, fan va madaniyatimiz taraqqiyotiga baholi-qudrat hissa qo‘shib kelishdi. Jamiyat ravnaqi – millatlarning o‘zaro hamjihatligida. Shunday ekan, millatlararo hamjihatlilik milliy mafkuramizning yana bir muhim g‘oyasi hisoblanishi kerak.

O‘zbekiston hududida qadim zamonlardan buyon turli din va diniy konfessiya vakillari o‘zaro ahillikda turmush kechirib kelishgan. Musulmonlar ularga doimo boshpana bo‘lgan. Ularning ibodatxonalari daxlsizligini asrashgan. Bu ham milliy qadriyatimiz. Ya‘ni boshqa din vakillariga nisbatan bag‘rikenglik qilish, ular bilan o‘zaro ahillikda yashash, qisqasi, diniy bag‘rikenglik milliy mafkuramizning yana bir salmoqli qadriyatidir.

Ilm-ma‘rifat ahlining mavqei jamiyatda yuqori bo‘lgan. “Beshikdan to qabrgacha ilm izlang”, - degan hadis musulmonlarning asosiy shiorlaridan biri. Hadislarda “Bir kunlik ilm bilan shug‘ullanish yetmish yillik ibodatdan afzal”, “Chin mochinga borasang ham ilm izla”, “Ilmga intilish har bir musulmon erkak va ayol uchun farzdir”[51, 125] degan hikmatlar bejiz tarqalmagan.

Xalqimizning kundalik turmushida ham aqlni charxlovchi, xotirani kuchaytiruvchi, ziyraklikni, mantiqni tarbiyalovchi o‘yinlar, mushoiralar ko‘p bo‘lgan. Bolalarga topishmoqlar, tez aytishlar, mushoiralar, o‘ylaganimni top singari

mashq-o‘yinlar bolalarning nutqini, xotirasini, aql-idrokini kuchaytirishga xizmat qilgan. Katta yoshdagilar ham vaqti-vaqti bilan xonadonlarda yig‘ilishib, “Alpomish”, “Go‘r o‘g‘li”, “Rustamxon” singari dostonlarni zavq bilan o‘qishgan yoki bir-biriga yoddan aytib berishgan. “Navoiyxonlik”, “Mashrabxonlik”, “Bedilxonlik” singari milliy xalq to‘garaklari bo‘lgan. XVIII-XIX asrda yashagan Jahon Otin Uvaysiyning “Anor” nomli chistonini ham komil insonlarni tarbiyalash g‘oyasi ham milliy mafkuraning markaziy g‘oyalaridan biri sifatida yoritilgan.

Bugungi kunda talaba yoshlarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ijtimoiy-gumanitar fanlar tarkibiga kiruvchi fanlarning o‘qitilishi lozim bo‘lib, fanlar talaba yoshlarda mafkuraviy immunitetni vujudga kelishida, shakllantirishda xizmat qiladi. Jumladan, *o‘zbekiston tarixi, falsafa, umumiy pedagogika, milliy g‘oya targ‘iboti, milliy g‘oya va ma‘naviyat asoslari va huquq, milliy g‘oya tarixi, milliy g‘oya targ‘iboti texnologiyalari, madaniyatshunoslik, globallashuv asoslari, geosiyosat asoslari, konstitutsiyaviy huquq, “Milliy goya, ma‘naviyat asoslari va huquq ta‘limi”, “Ekstremizm va terrorizmga karshi kurashning ma‘naviyma‘rifiy asoslari”* kabi fanlarning o‘qitilishi va o‘rgatilishim bo‘lajak o‘qituvchilarda mafkuraviy immunitetni shakllantirishda xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi –T. : O‘zbekiston. 2023 yil 1 may

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi qonuni -T. : “O‘zbekiston”, 2020 yil 23 sentabr.
2. Mirziyoev Sh. M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. - T. : “O‘zbekiston”, 2017 y. , - 592 b
3. Mirziyoev Sh. M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”. T. : “O‘zbekiston” 2016 yil 56 b
4. Asqarova O‘ M. Xayitboyev M. Nishonov M. S “Pedagogika” T. : Talqin 2008 y. 290 b
5. Avloniy, Abdulla. Turkiy guliston yoxud axloq (Matn) / A. Avloniy/ - Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. - 96 b.
6. Azizxo‘jayev A. , Umarova H. , Qo‘chqorov R. "Globallashuv va axborotlashgan jamiyat muammolari" -T. : "Akademiya" 2001y. , -94.
7. Ortiqov O. R. Talabalar ma‘naviy axloqiy fazilatlarini shakllantirishda “qobusnoma” asaridan foydalanish //Conferencea. – 2023. – C. 1-5.

8. Ortiqov O. R. Globallashuv jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda mafkuraviy immunitetni rivojlantirish omillari //Scientific progress. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 160-165.
9. Ortiqov O. R. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar jarayonida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish texnologiyalari (oliy ta'lim mussasalari misolida) //Экономика и социум. – 2022. – №. 3-2 (94). – С. 1130-1135.
10. Ortikov OR, Raximova D. Talabalar mafkuraviy immunitetni rivojlantirishda mahallaning roli va ahamiyati. Экономика и социум, 2022. 12-1 (103) 1310-1313.
11. Ortiqov O. R. Talabalar ma'naviy axloqiy fazilatlarini shakllantirishda "Qobusnoma" asaridan foydalanish. Conferencea. 2023/3/5
12. Pedagogika (pedagogika nazariyasi va tarixi): Toxtaxodjayeva, S. Nishonova, J. Hasanboyev, Usmonboyeva, S. Madiyarova, A. Qoldibekova, N. Nishonova, N. Sayidahmedov;— Toshkent: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2010. – 400 b.
13. Quronov M. , Jumayev SH. , O. Safarov. Tadbir samaradorligining o'n sharti. -T. : 2006 y.
14. Quronov M. Maktab ma'naviyati va milliy tarbiya – T. ; Fan. 1995y. 118b.